

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA PAST O'ZLASHTIRUVCHI
O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH TEXNALOGIYASINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Baratova Muhayyo Kozimovna

Andijon davlat Pedagogika instituti bakalavri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7790505>

Annotatsiya

Maqolada o'quvchilarni dars jarayoniga jalb qilish, passiv bolalarni ham shakllantirish haqida so'z boradi. Har bir pedagog kadr e'tibor berishi kerak bo'lgan jihatlar mavjud. Innovatsiyalar qo'llashning ahamiyati to'g'risida turli xil fikrlar bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Pedagog, bolalar, kitob, ta'lim, hozirgi kun, o'yin, o'qituvchi.

Vatanimizda azal-azaldan o'qituvchi pedagog murabbiylarga alohida e'tibor qaratib kelingan. Buning yorqin misoli tariqasida, bugungi kunga kelib 2023-yildan maktab bitiruvchilarining shahodatnomalari ham elektron tarzga o'tilmoqda. Maktablarda ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilmoqda. 2023-yilni ham prezidentimiz "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb bejizga aytmadi. Hozirgi kun bolalari maktabgacha ta'limning o'zidayoq kitob mutolaa qilishni o'rganib maktab ta'limi uchun tayyor holatda shakllantirib borilyapti. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarga bir necha hil xorijiy tillarni o'rgatilib, maktab darsliklariga katta tayyorgarlik ko'rib kelinmoqda. Ta'lim sifatini yanada oshirish hamda metodik o'quv qo'llanmalarni yangilash va takomillashtirish bo'yicha ko'p ishlar amalga oshirilgan. Bu o'quvchilar uchun yaxshi imkoniyatdir. Bugungi kun bolalari o'z so'zi va mustaqil fikriga egadirlar. O'qituvchi o'quvchini darsga qiziqтира olganligi sababli, bola mustaqil fikrlaydi va ma'naviy kamolotga erishadi. Har bir bola o'z imkoniyati darajasida mustaqil fikrga ega. Ma'lumki yosh avlodni ma'nan sog'lom qilib tarbiyalashda, fan va o'z kasbini yaxshi ko'radigan o'qituvchining hissasi katta. Ta'lim-tarbiya tizimida murakkab va mas'uliyatli ishlarni amalga oshira biladigan o'qituvchiga ehtiyoji katta. Ta'lim sohasidagi ilg'or fikrlarni rivojlantirishda, boshlang'ich sinflarda o'qish kitobi darsligini qay holatda o'quvchilarga tushuntirish va har bir bolani darsga qiziqтира olish, hech bir o'quvchi chetda qolmasligi uchun turli hil innovatsiyalar orqali mavzuni tushuntirishga harakat qilinadi. Bugungi kunning har hil zamonaviy o'yinlari orqali bolada o'qishga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi. Bola o'z qiziqqan faniga astoydil harakat qilib, uy vazifalarini bajarib keladi. Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonlari va nozik jihatlarni imkon qadar o'qituvchi o'quvchiga

etkaza berishi kerak. O'qituvchi to'kis bo'lsa bolani ma'naviy kamolot bilan ta'minlay oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun aqliy rivojlanish bilan bir qatorda, berilayotgan bilim hamisha asoslangan bo'lishi, oilada, maktab o'rtasida ta'lim-tarbiyaviy jihatlari o'quvchilarni faollashtirishda katta o'rin tutadi. Boshlang'ich sinf darslarida biz quyidagi mavzuni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Hozirgi davr bolalarini darslarda zerikmasliklari uchun har hil qiziqarli o'yinlarni o'ynash orqali bolani darsga qiziqтира olaman. Har bir bola bilan alohida-alohida e'tibor berib va shug'ullanib, o'qishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirib borish uchun har hil yo'llar bilan qiziqтира ola bilish kerak. Bolalar maktab hayotiga kirib kelganlarida, ular o'zga bir olamni o'zlari uchun kashf qiladilar. Ularning faoliyati dasturlar asosida olib borilib, bilim olish jarayonida bu-o'qish va o'rganish tabiiylikning aralashuvi orqali sodir bo'ladi. Bola maktabda mustaqil fikrlashi, ixtiyoriy o'z faoliyatini zavq bilan faollashtirishi mumkin. Agar bolani mustaqil fikrlashga o'rgatmoqchi bo'lsak, eng avvalo ularni ertaklar to'qishga va sarguzashtlar tuzishga o'rgata bilish kerak. O'quvchi yangi, avval uchramagan, o'ziga hos hususiyatlarini taqqoslagan holda o'z fikriga ega bo'ladi. Bolalar nutqini o'stirish va rivojlantirish birinchi galda oilaviy muhitga bog'liq. Gramatik jihatdan esa to'g'ri shakllantirish lozim. O'qituvchi o'quvchilar bilan faoliyat jarayonini milliy-ma'naviy jihatdan ta'lim yo'nalishini kengroq olib borish lozim. Ta'lim tizimida o'quvchining o'ziga xosliklari, asosiy ta'lim yo'nalishi, o'quvchining ilmiy faoliyatini rivojlantirishda o'qituvchining hissasi katta va muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi so'zlarni bola tiliga monand tarzda tanlay olishi zarur. Bola ko'p kitob mutolaa qilish va she'rlar yodlash bilan bir qatorda, tez aytishlar bilan shakllana boradi. Pedagog kadrlar tilni, nutqni rivojlantirish, nutqiy faoliyati, hotira so'z boyligini va nutqning gramatik tomonini ocha bilishi muhim masalalardan biridir. Bu esa o'qituvchi hamda murabbiylarning maqsad va vazifalaridir. Bolalar bilim olishi, rivojlanishi hamda aqliy, axloqiy ta'lim-tarbiyaga ega bo'lishdek ulkan bir tuyg'uni his qilishi shart. Bilim olishdek bunday baxtga erishishda bizga albatta pedagoglar yordam beradi. Bolalar ravon so'zlab, o'z fikrini dadillik bilan yetkaza berishda pedadog kadrlarimizning o'rni katta. So'zni rivojlantirish borasida ona tilimizning gramatik tizimini o'zlashtirish lozim. Ona tilimizni gramatik tizimini o'zlashtirish va rivojlantirishda monologik nutq katta ahamiyatga ega. Bolaga bir hil turdagi tuzilmalardan foydalanmagan holda, so'zlarning to'g'ri tartibini qo'llashni o'rganishda yordam beradigan holatda dars tashkil qilishga alohida e'tiborni qaratish zarur.

Masalan, dars jarayonida hamma o'quvchilarni e'tiborini jalb qilish uchun qanday ishlar amalga oshirilishi kerak. Biz misol tariqasida 2-sinf boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining Ona tili va o'qish savodxonligi darsligidagi "Vaqtning qadri" mavzusini tahlil qilishga harakat qilamiz. Dastlab sinfni uch guruhga bo'lib olamiz. Har bir guruhga yoshlariga va mavzuga mos tarzda savollarni beramiz. Savollarni berish jarayonini o'yin holatida tashkil qilamiz. Uning nomini "Aqliy hujum" deb nomlaymiz. O'rta, har bir guruhga uchtadan savol tashlanadi. Bu savollar quyidagilardan iborat:

1. Bolajonlar aytingchi kim o'zining bir kunini qanday taqsimlaydi?
2. Vaqt haqida kim qanday maqollar biladi?
3. Biz qanday odamni tartibli deb ayta olamiz?
4. Harakarchan va dangasa so'zlarini kim izohlay oladi?
5. Ayting-chi, tartibli odam vaqtdan qanday foydalanadi?
6. Tartibsiz, dangasa odamlar vaqtini qanday taqsimlaydi?
7. Mas'uliyatli bo'lish uchun nimalar qilish zarur?
8. Sizlar dam olish uchun qancha vaqt ajratasiz?
9. Nega kechki soat to'qqizdan so'ng uxlashga tayyorlanish kerak?

Bu savollarga javob olingandan so'ng, keying bosqichga o'tiladi. O'quvchilarga rasmlar taqdim etiladi. Ularni quyidagi so'zlarga moslab chiqishlari kerak bo'ladi. Ular quyidagilar: dangasa, hushyor, tartibli, tartibsiz, mas'uliyatli, beparvo. Bu innovatsiya orqali bolalarni topqirligi, ziyrakligi, chaqqonligi ortib boradi. Shunday qilib, oxirgi bosqichimiz bolalarga mavzu beriladi, shu mavzu yuzasidan o'zlari ertak to'qishlari kerak bo'ladi. Innovatsiyani nomini qiziqarli bo'lishi uchun "Men ertakchiman" deb nomlaymiz. Ertagimizda qo'sh undoshlar ishtirok etishi kerak bo'ladi. Ertakning mavzulari guruhlariga taqdim etiladi. Ular quyidagilar:

1. "Tartibli bola"
2. "Mening bir kunim"
3. "Soatning ahamiyati"

Ayni damda vaqt to'g'risida so'z yuritar ekanmiz, ajdodlarimizdan qolgan ulkan meros haqida ham bilishimiz kerak. Masalan, Samarqand shahri haqida. Bu shahar haqida kim qanday ma'lumot biladi? Deya savol bilan murojaat qilinadi. Har bir o'quvchi o'z fikrini bayon qiladi. Bu orqali orqadagi past o'zlashtiruvchi o'quvchining ishtirokiga ham e'tibor qaratamiz. U ham fikrni bayon qilishni, nutqini ravonlashtirishiga, o'ziga bo'lgan ishonchini ortib borishiga erishamiz. Agar har bir darsda innovatsiyalar qo'llasak, dars jarayonlari qiziqarli bo'lib, o'quvchilarni zeriktirishdan yiroq bo'lamiz. va, o'z maqsadimizga erishamiz.

Shahar haqida ma'lumotlar olingandan keyin, o'qituvchi ularni fikrini jamlagan holda quyidagi fikrlarni bildiramiz. Samarqand- dunyoning eng qadimgi obidalardan biri. U o'rta asrlarda yer yuzini sayqali deya etirof etilgan. Qadimda Samarqand qala'lari mustahkam bo'lgan va u urushlarga guvoh bo'lgan. Bir necha bor vayronalarga aylangan. Samarqand shahrida hozirgi kunga kelib, Registon maydonida ayni shu davrlarda "SHarq taronalari" xalqaro festivali o'tkazilmoqda. Hozirgi kunda Samarqandning yoshi 2700 yoshdan oshgan. Hatto chet eldan kelgan sayyohlar ham birinchi navbatda Samarqand va Buxoro shaharlarimizni ziyorat qiladilar. Xulosa va takliflar. Bu o'yinlar bolalarni nutqini ravon, kengroq fikrlaydigan, dars jarayonlarida faol qatnashadigan qilib shakllantiradi. Dunyoqarashani o'stiradi. Passiv ishtirokchilarni dars jarayoniga jalb qilish uchun o'yinlar, innovatsion texnologiyalar haqida kitob shakllantirish kerak. Bu albatta pedagog kadrlar uchundir. Buning natijasida har bir o'quvchi ishtiroki ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Q.Husanboyeva, M.Hazratqulov,Sh.Jamoldinova. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. Darslik. Tuzatilgan va to'ldirilgan ikkinchi nashr. Toshkent. "Innovatsiya-Ziyo", 2020.
2. M.A.Valixonova, M.J.Muhammatova, M.T.Umaraliyeva. Nutq O'stirish va bolalar adabiyoti. O'quv qo'llanma. Toshkent. "Innovatsiya-Ziyo", 2021.
3. Internet ma'lumotlari.

